

Istnienie Boga w teodycei Reginalda Garrigou-Lagrange’a z perspektywy piątej drogi Tomasza z Akwinu

Słowa kluczowe: teodycea, istnienie Boga, Tomasza z Akwinu, tomizm, Reginald Garrigou-Lagrange

1. Wstęp

Drogi Tomasza z Akwinu należą do tekstów często wykorzystywanych na terenie tomistycznie ujętej teodycei¹. Wielu autorów odwołuje się do tego fragmentu *Summa theologiae* Tomasza w momencie, gdy mają zająć się filozoficznie problematyką istnienia Boga.

Wydaje się nawet, że w literaturze przywiązuje się do nich zbyt wielką wagę, biorąc pod uwagę fakt, że dla samego Akwinaty są to tylko dorzeczne sposoby argumentowania, potwierdzające tezę, że rozum ludzki może własnymi siłami dojść do stwierdzenia,

Dr Izabella Andrzejuk – adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Akademii Białskiej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, członek Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej, członek redakcji „Rocznika Tomistycznego”.

¹ Wśród takich opracowań znajdują się między innymi: J. Salamucha, *Dowód „ex motu” na istnienie Boga: analiza logiczna argumentacji św. Tomasza z Akwinu*, „Collectanea Theologica”, 15 (1934) 1, s. 53–92; L. Elders, *Filozofia Boga*, Warszawa 1992; A. Żychliński, *Rozważania filozoficzno-teologiczne*, Poznań–Warszawa–Lublin 1959; B. Bejze, *Teodycea tomistyczna. Synteza*, „Łódzkie Studia Teologiczne” 7 (1998), s. 1–48 [Artykuł dostępny także on line: file:///Users/izabella/Downloads/Teodycea_tomistyczna_Synteza.pdf, data dostępu: [06.07.2025]; Z.J. Zdybicka, *Analiza metodologiczna Tomaszowych form argumentacji za istnieniem Boga, a zwłaszcza argumentacji z ruchu*, w: *Studia z filozofii i Boga*, t. 2, red. B. Bejze, Warszawa 1973, s. 223–242; T. Stępień, *Problem przyczynowania sprawczego w ujęciu Mieczysława Gogacza w kontekście „drugiej drogi” św. Tomasza z Akwinu*, „Studia Philosophiae Christianae”, 42 (2006) 2, s. 95–108.

że Bóg, jako pierwsza przyczyna sprawcza istnień wszystkich bytów, faktycznie istnieje².

Wśród autorów, którzy traktowali bardzo poważnie tak zwane drogi Tomasza z Akwinu i którzy nazywali je dowodami na istnienie Boga, znajduje się również Reginald Garrigou-Lagrange, wybitny specjalista od teorii rozwoju życia duchowego i równie wybitny badacz myśli św. Tomasza z Akwinu.

Zanim jednak przejdę do omówienia zagadnień z zakresu teodycei w ujęciu tego autora, chcę zacząć od nieco humorystycznego zestawienia, które dotyczy opinii innych filozofów na temat Garrigou-Lagrange'a. Przytoczone poniżej cytaty wyłuskał i przedstawił w swoim artykule Michał Zembrzuski³, a ich autorem jest Józef Maria Bocheński:

uważał się za tomistę i uchodził za takiego, ale św. Tomasz w grobie by się przewrócił, gdyby wiedział, że mu się przypisuje Garrigouowską postawę. (...) sam słyszałem, jak uczył, że jeśli się chce poznać myśl św. Tomasza w jakiejś sprawie, trzeba najpierw mieć idee i potem szukać tekstów na jej potwierdzenie w *Tabula Aurea*, indeksie jego dzieł, a więc wręcz odwrotnie niż zalecają zgodnie zdrowy rozsądek, dobra metoda naukowa i św. Tomasz⁴.

I dalej:

Garrigou był jednym z najciekawszych, może nawet najwybitniejszych myślicieli, jakich danym mi było spotkać, a widziałem ich nie mała w ciągu mojego długiego życia⁵.

Humorystyczne jest nie tylko zestawienie tych dwóch wykluczających się opinii o jednym naukowcu, które wyszły z ust tego samego człowieka (Bocheńskiego), ale również sam fakt, że głoszący te niekompatybilne ze sobą oceny był wybitnym filozofem i wciąż bywa uznawany za tomistę, natomiast ten, który został tak oceniony, uchodzi za jednego z wybitniejszych tomistów.

Treści prezentowanego artykułu zostały uporządkowane w następujący sposób: najpierw krótko charakteryzuję teodyceę uprawianą przez Garrigou-Lagrange'a, następnie przedstawiam ogólnie metody argumentowania i uzasadniania istnienia Boga u tego autora, by potem skupić się już na samej piątej drodze, określanej często jako argument z celowości lub budowany na podstawie zaobserwowanego porządku, który panuje w świecie. Wybór argumentacji budowanej na podstawie porządku w świecie bytów nierozumnych jest podjętowany także tym, że to właśnie temu uzasadnieniu sam Garrigou-Lagrange przypisuje szczególne znaczenie.

² Tak określił Tomaszowe argumenty na istnienie Boga Artur Andrzejuk. Zob.: A. Andrzejuk, *Dowodzenie istnienia Boga w metafizyce Tomasza z Akwinu. Problem „drogi z przyczynowości sprawczej” (ex causa efficientis)*, „Rocznik Tomistyczny” 12 (2023) 2, s. 19.

³ M. Zembrzuski, *Józef Maria Bocheński jako tomista*, „Rocznik Tomistyczny” 9 (2020)1, s. 273.

⁴ „Bocheński poza docenieniem autorytetu tego tomisty rozpoznał w nim heglistę, a tomizm, który uprawiał, nazywał „pseudotomizmem”. Bocheński tłumaczył to nieuwzględnianiem faktów, apriorycznym podejściem do zagadnień filozoficznych, stosowaniem metody „światłocieni” w wykładzie, stałym tworzeniu wielkich syntez”. Zobacz tamże.

⁵ Tamże.

2. Teodycea Garrigou-Lagrange'a jako metafizyka bytu absolutnego⁶

Na początku warto zwrócić uwagę, że Garrigou-Lagrange w swoim wykładzie filozofii Boga zastosował rozbudowaną argumentację. Uznawał bowiem, że wyjaśnianie i udowadnianie dokonuje się najlepiej w ogniu dyskusji z innymi (często skrajnymi) poglądami na dany temat⁷. Tak więc w nurcie jego wykładu pojawiają się dyskusje z autorami, którzy głosili odmienne poglądy na temat istnienia Boga (z różnymi przedstawicielami filozofii nowożytnej i współczesnej, których można określić modernistami). Pragnę jednak zaznaczyć, że świadomie nie zdecydowałam się w artykule na odniesienia do tych dyskusji, próbując wydobyć tylko „czyste” stanowisko tego wybitnego tomisty.

Zdaniem Garrigou-Lagrange'a zagadnienie istnienia Boga i poznawalności Jego istnienia ma swoje miejsce w metafizyce (filozofii bytu):

Nous nous efforcerons de montrer surtout que la théodicée traditionnelle, toute entière conçue de point de vue de la philosophie de l'être⁸.

Zatem udowadnianie istnienia Boga powinno przebiegać właśnie na terenie metafizyki, co zarazem oznacza, że teodycea należy do filozofii bytu. Precyzuje on także, czym według niego zajmuje się metafizyka, pozostając zarazem w jej klasycznym i tomistycznym rozumieniu, (jako nauki o pierwszych przyczynach rzeczywistości, ostatecznych jej przyczynach). Uważa również, że realizowane jest to metodą przechodzenia od skutków do przyczyn.

Tak rozumiana metafizyka zajmuje się bytami. Jednak już samo rozumienie bytów sprawia, że propozycja Garrigou-Lagrange'a nie mieści się w metafizyce Tomasza z Akwinu, ponieważ dla tego wybitnego tomisty bytem jest to, co istnieje lub co może istnieć⁹. Jej przedmiotem jest więc byt aktualny i byt możliwy. Nie jest to w takim razie metafizyka Tomaszowa, lecz tomistyczna, zmodyfikowana poglądami Jana Dunsza Szkota.

Jeśli chodzi o uzasadnianie istnienia Boga, to w proponowanej przez niego teodycei będzie chodziło raczej o ukazywanie, udowadnianie, wyjaśnianie tez

⁶ Reginald Garrigou-Lagrange szczegółowo przedstawił swoje poglądy na temat filozofii Boga w książce: *Dieu, son existence et sa nature. Solution thomiste des antinomies agnostiques*, Paris 1923.

⁷ W *Powszechnej Encyklopedii Filozofii* można odnaleźć określenie, że teodycea Garrigou-Lagrange'a jest metafizyką ostensywną (w przeciwieństwie do metafizyki defensywnej, którą jest krytyka poznania). Zob.: A. Gondek, *Reginald Garrigou-Lagrange*, w: *Powszechna Encyklopedia Filozofii*, t. 3, Lublin 2002, s. 699,

⁸ R. Garrigou-Lagrange, *Dieu, son existence et sa nature*, Paris 1914, s. 61.

⁹ „(...) l'être, c'est ce qui existe (être actuel) ou peut être (être possible)”, R. Garrigou-Lagrange, *La synthèse thomiste*, Paris 1946, s. 26. Warto dodać, że według metodologicznych podziałów Józefa Herbuta metoda, która zajmuje się bytami mogącymi istnieć, jest metodą ontologiczną. Zob. J. Herbut, *Elementy metodologii filozofii. Skrypt do wykładu*, Lublin 2004, s. 14-15.

z zakresu filozofii Boga. Można też generalnie zgodzić się z tym, że Garrigou-Lagrange podąża za Tomaszem z Akwinu. Oznacza to, że do stwierdzenia faktu, iż taki byt jak Bóg istnieje, możemy dojść mocą przyrodzonego rozumu, rozważając, co jest przyczyną istnienia dostępnych nam poznawczo bytów. Garrigou-Lagrange zaznacza wyraźnie, że byty te nie mają w sobie uzasadnienia swego istnienia. Oznacza to, że musimy poszukać „na zewnątrz nich” adekwatnej przyczyny faktu, że są.

W toku swej argumentacji, przeciwstawiając metafizykę tak zwanym naukom pozytywnym, wykazuje, że to metafizyce przysługuje w większym stopniu nazwa nauki, ponieważ ustala ona konieczną rację bytu, pytając o pierwsze przyczyny (dlaczego?). Tymczasem nauki (jako *sciences*) nie

doprowadzają nas do owej racji bytu. Mogą one nas co najwyżej poinformować o tym, że są jakieś powszechne prawa, ale nie wyjaśnią, dlaczego pewne rzeczy dzieją się tak, a nie inaczej¹⁰.

Zdaniem omawianego autora metafizyka, za sprawą swoich procedur (metod), uzasadnia nie tylko, że świat potrzebuje doskonałej i nieskończonej przyczyny, ale także musi odpowiedzieć na pytanie, precyzujące samą przyczynę i uzasadniające, że jest ona taka, a nie inna¹¹.

Można więc uznać, iż metodę stosowaną w metafizyce Garrigou-Lagrange rozumie podobnie jak Tomasz z Akwinu. Natomiast odmiennie ujmuje byty jako przedmioty uprawianej metafizyki. Jego przekonanie, że filozofia bytu zajmuje się tym, co jest i co może być, sytuuje go raczej na terenie tomizmu tradycyjnego.

3. Dowód na podstawie porządku w świecie

Wszystkie *via* Akwinaty, zaprezentowane w *Summa theologiae*, Garrigou-Lagrange określa mianem dowodów, co wydaje się być nieco na wyrost w stosunku do tego, jak sam św. Tomasz traktował argumentację swoich pięciu dróg. Wszystkie je określa także mianem metafizycznych i najbardziej uniwersalnych¹².

Proponuje nawet pewnego rodzaju skrót interpretacyjny wszystkich dróg Tomasza, w którym kluczowym zwrotem jest sformułowanie: „to, co większe, nie

może pochodzić od tego, co mniejsze”¹³. Można to jeszcze doprecyzować, formułując ów zwrot w następujący sposób: „to, co doskonalsze, nie pochodzi od tego, co jest mniej doskonałe”. Ta zasada jest stosowana przez niego do wszystkich Tomaszowych dróg i nazywa ją dowodem, który obejmuje wszystkie inne dowody.

Pewność istnienia Boga ukazuje się głównie przez dostrzegany w poznawaniu porządek świata. Z tego też powodu uznaje on piątą drogę Akwinaty

¹⁰ R. Garrigou-Lagrange, *Dieu, son existence et sa nature*, Paris 1914, s. 62–63.

¹¹ Tamże, s. 64.

¹² Tamże, s. 227.

¹³ R. Garrigou-Lagrange, *Bóg dostępny dla każdego*, tłum. M. Beściak, b.m.w. 2023.

za najbardziej uniwersalną. Jego zdaniem zawiera ona w sobie pozostałe drogi (dowody).

Rozważania na temat tak zwanej piątej drogi Garrigou-Lagrange zaczyna od stwierdzenia, że wszystko, co ma pozycję środka służącego osiągnięciu celu, jest do tego celu skierowane przez przyczynę wyposażoną w intelekt. Zauważa on także, iż przekonanie, że wszystko ma swoją przyczynę oraz wszystko kieruje się do wcześniej ustalonego i zaplanowanego celu, widać już w dziełach starożytnych autorów. Na przykład w poematach Homera to Zeus prowadzi wszystko do celu, według Ksenofanesa to bóg kieruje wszystkim mocą ducha (*esprit*) zdaniem zaś Anaksagorasa u początku rzeczy jest myślenie¹⁴. Wedle Garrigou-Lagrange'a oznacza to, że perspektywa dostrzegania rozumnego porządku w świecie, którego źródłem jest jakiś czynnik rozumny, była i jest perspektywą powszechnie stosowaną. Wydaje się, że ma to związek z posiadaną przez człowieka sprawnością pierwszych zasad poznawania. Jest to sprawność niemal wrodzona, dzięki której samorzutnie ujmujemy otaczającą nas rzeczywistość właśnie w kontekście jej pierwszych przy-

czyn i zasad. Taki sposób jej postrzegania jest powiązany z rozumną naturą człowieka. To by zatem wyjaśniało, dlaczego można odnaleźć podobne konkluzje w poglądach różnych myślicieli, próbujących odpowiedzieć na pytanie o pierwszą przyczynę (przyczyny) otaczającego nas świata.

Zdaniem Garrigou-Lagrange'a dowód z porządku w świecie jest dowodem wspartym na rozumowaniu spontanicznym (*raison spontanée*)¹⁵. Trudno bowiem – jego zdaniem – nie dostrzec porządku świata, tam, gdzie znajduje go rozum ludzki. Fakt ten ujmujemy w sposób właśnie spontaniczny. Wiąże się to z zagadnieniem sprawności pierwszych zasad poznawania, które są sprawnościami niemal wrodzonymi i dotyczą umiejętności odczytywania poznawanej rzeczywistości. Okazuje się bowiem, że ujmujemy poznawczo rzeczywistość właśnie według pewnych zasad. I to w odniesieniu do nich Tomasz twierdził, że pewne rzeczy (prawdy) ujmujemy samorzutnie i są nam przez się znane czy też zrozumiałe, jak chociażby to, że tylko coś istniejącego może być przyczyną czegoś innego istniejącego lub że nie ma czegoś pośredniego między bytem i niebytem. Gdybyśmy nie ujmowali

¹⁴ Garrigou-Lagrange posługuje się terminem *intelligence*. Jednak w tym przypadku chodzi dokładnie o Anaksagorasowy *nous*, czyli o zasadę rzeczywistości, co tłumacz tekstu przetłumaczył jako umysł.

¹⁵ Biorąc pod uwagę wyjaśnienia Garrigou-Lagrange'a, można uznać, że w tym przypadku jest to poznanie, które pozwala ująć świat w jego najbardziej podstawowych aspektach. Ta umiejętność przejawia się podczas spontanicznego, przednaukowego poznania realnie istniejącej rzeczywistości. Innymi słowy, chodzi w tym przypadku o poznanie zdroworozsądkowe, w ramach którego intelekt ludzki stwierdza istnienie bytu i odczytuje pierwsze zasady poznawania jako fundament rzeczywistości, a jednocześnie jako coś koniecznego dla siebie. Wydaje się, że w takim razie dla Garrigou-Lagrange'a ów *raison spontanée* to ujmowanie rzeczywistości z perspektywy *habitus principiorum*, połączone z prostym wnioskowaniem przyczynowym. Zob. R. Garrigou-Lagrange, *Dieu, son existence et sa nature*, Paris 1914, s. 319.

rzeczywistości zgodnie ze sprawnościami pierwszych zasad poznawania, to w ogóle wszelkie nasze poznanie byłoby niemożliwe lub co najmniej karkołomne.

Odnosnie zaś do samego zjawiska celowego uporządkowania w świecie, zdaniem Garrigou-Lagrange'a wystarczy odwołać się do przykładu z ruchu planet i zadać sobie pytanie, co by było, gdyby kierunki ich ruchu były inne od tych, które są. W związku z tym wydaje się czymś sensownym uznanie, że to, co moglibyśmy potraktować jako przypadek, tym przypadkiem nie jest, ale jest raczej skutkiem przemyślanej i rozumnej decyzji. Garrigou-Lagrange wyklucza także w tym precyzyjnym nakierowaniu na cel bytów nierozumnych przypadkowość lub ewolucję¹⁶. Przypadek i przypadkowość można wykluczyć na podstawie poznania naturalnych skutków, których ów przypadek nie wytłumaczy. Wszelkie naturalne skutki poznajemy po ich stałości i doskonałości, która objawia się w ich harmonii, pojmowanej jako jedność w różnorodności. Garrigou-Lagrange również uznaje, że to, co zdarza się zawsze lub często, nie może być dziełem przypadku. Nadto zauważa, że w sytuacji, gdy uznajemy przypadek za przyczynę porządku, właściwie przyjmujemy, że skutki mogą pojawić się bez

przyczyn lub że „więcej” wynika z „mniej”. Porządek, który dostrzegamy w świecie, nie został dodany niejako po fakcie, do istniejących już elementów, ponieważ owe elementy nie istniałyby i nie działałyby bez wcześniejszego określenia ich celu. Cel więc jest pierwszą ze wszystkich przyczyn, choć jest realizowany niejako na końcu¹⁷.

Garrigou-Lagrange posługuje się sformułowaniem zaczerpniętym od Tomasza z Akwinu, czyniąc je zasadą celowości (*omne agens necesse est agere propter finem*)¹⁸. Musi zatem być cel działania, ponieważ w innym przypadku (gdyby go nie było), działanie przebiegałoby w nieskończoność. Tymczasem nie jest możliwe, by coś kierowało się do tego, do czego nie da się dojść. Każdy działający działa ze względu na cel. Działanie bowiem ma na celu doskonałość, która jest osiągnięta (lub manifestowana) za sprawą owego działania.

Pisząc o celowym działaniu bytów, Garrigou-Lagrange posługuje się rozróżnieniem celu wewnętrznego i zewnętrznego¹⁹. Pierwszy z wymienionych celów jest związany z funkcjonowaniem konkretnych bytów, ich specyfiką i zastosowaniem do określonych działań. Przykładem może tu być wewnętrzne wyposażenie bytów we władze i zdol-

¹⁶ Tu powołuje się na uwagi na temat funkcjonowania oka i ucha ludzkiego poczynione przez Johna Stuarda Milla, który stwierdza, że organizacja pracy tych narządów jest efektem porządkującej inteligencji, a nie praw ewolucji. Ewolucja bowiem kieruje się prawami przetrwania najlepiej przystosowanego i najsilniejszego. Tamże, s. 319–320.

¹⁷ Przykład z żołądkiem: przed powstaniem dębu, żołądź jest przyporządkowany do wyprodukowania dębu, jest więc uczyniony po to, by produkować. Tamże, s. 428

¹⁸ Tamże, s. 328.

¹⁹ Mówi o tym, że celowość wewnętrzną w dużo pewniejszym stopniu możemy dostrzec. Celowość zewnętrzna może nam umknąć (to może wynikać z ograniczoności umysłu człowieka, a nie z faktu, że jej nie ma), s. 317.

ności niezbędne dla nich: oko służy do widzenia, skrzydła do latania²⁰ i tym podobne. Drugi – zewnętrzny – jest pewnym łańcuchem zależności, który występuje między poszczególnymi bytami. W pewnym sensie związany jest on z wykorzystaniem zdolności jednych bytów przez inne. Na przykład koń służy do tego, by ktoś przy jego pomocy się przemieszczał, wół służy do orania pola²¹. Wewnętrzna celowość wskazuje na istnienie celowości zewnętrznej, gdyż ktoś wyznaczył poszczególnym bytom cel. Garrigou-Lagrange posługuje się w tym przypadku pewną analogią: jak wewnątrz nas (i każdego bytu) są wzajemne podporządkowania i służy to jakiemuś celowi, tak i przez analogię musi być zewnętrzna przyczyna nakierowania na cel.

Można stwierdzić, że interpretacja Tomaszowej piątej drogi, która u samego Akwinaty ogranicza się do wyjaśnienia celowości działania bytów nierozumnych, została przez Garrigou-Lagrange'a nieco zmodyfikowana. Zgodnie z podawanymi przez niego przykładami możemy przecież stwierdzić, że zdolność wołu do orania jest czymś, w co wół został wyposażony, ale zarazem to przeznaczenie zwierzęcia do określonego typu pracy (wół służy do orania) jest jakoś odczytywane przez człowieka i wykorzystywane w celu uproszczenia własnej pracy.

Według Garrigou-Lagrange'a dowód zbudowany na podstawie zauważenia

porządku w świecie (*l'ordre du monde*) skutkuje informacją, że pierwsza przyczyna jest najwyższym bytem rozumnym (intelektem).

Jak wspominałam, zdaniem omawianego autora, ten argument zawiera w sobie wszystkie pozostałe drogi, jednak w sposób szczególny przyjmuje on w założeniu drogę ze stopni doskonałości bytów. Droga czwarta bowiem jest traktowana jako argumentacja przygotowująca do uzasadnienia na podstawie zaobserwowanego porządku w świecie i wspiera się na zasadzie tożsamości. Jego zdaniem zasada celowości jest równie oczywista i konieczna jak zasada racji bytu. Wszystko bowiem, co jest, co istnieje, ma swoją rację bytu (jako rację istnienia, bycia), czyli to, czym ma być. Bez tego byty nie różniłyby się od niebytu. Ponadto to, co jest i co nie ma racji swego istnienia samo z siebie, ma rację swego bytu w innej rzeczy, bo w przeciwnym razie nie różniłoby się od tego, co jest samo z siebie. Garrigou-Lagrange ewidentnie podejmuje w tym fragmencie temat przyczyny sprawczej, czyli przyczyny istnienia bytów pochodnych. Można by jednak zastanowić się, jak następuje tutaj przejście z przyczyny istnienia (że jest) do wyposażenia istotowego bytu (czym jest). Autor tego nie wyjaśnia. Można jednak życzliwie domniemywać, że chodzi o ścisły związek między istnieniem i istotą. Istnienie bowiem jest istnieniem tego konkretnego bytu, „czegoś”. W Tomaszowej metafii-

²⁰ Tamże, s. 318.

²¹ Warto doprecyzować, że Garrigou-Lagrange odwołuje się do stoików, którzy widzieli pewne podporządkowanie jednego bytu drugiemu bytowi. Na przykład owoce, które rodzi ziemia, spożywają zwierzęta; natomiast zwierzęta służą człowiekowi i tak dalej.

zyce używa się nawet sformułowania, że „istota ma swoje istnienie”. Choć wydaje się, że taka interpretacja intencji autora może nie być do końca uprawniona.

Jednak w toku dalszych wypowiedzi autora można też przyjąć taką interpretację, że chodziło mu o odróżnienie bytów substancjalnych od przypadłościowych. Wówczas byłby to podział na byty, które istnieją własną mocą (przez się), i byty, które istnieją mocą istnienia bytów substancjalnych. Podobnie do przyjaźni, która realnie istnieje, o ile podmiot i kres relacji (substancje) działają na rzecz utrzymania przyjaźni. Wydaje się, że taki sposób wyjaśnienia będzie bliższy temu, co chciał wyrazić Garrigou-Lagrange, gdyż służy to do wskazania na przyczynę celową, czyli na podkreślenie znaczenia piątej drogi. Wskazuje więc na dwojaki zewnętrzny powód (rację) istnienia bytów. Po pierwsze, jest nią przyczyna sprawcza, która aktualizuje i ustanawia istnienie. Po drugie, ów zewnętrzny powód wyjaśnia, dlaczego zachodzi działanie i dlaczego odbywa się ono w tym konkretnym kierunku, a nie w innym, okazując się tym samym przyczyną celową (ostateczną). Konieczność tej zewnętrznej przyczyny istnienia bytów jawi się nam, według Garrigou-Lagrange'a, wyraźniej, gdy dotyczy istoty bytu przypadłościowego (intencjonalnego), którego natura polega na dążeniu do czegoś innego. Coś więc, co jest względne i niedoskonałe, jest z konieczności przeznaczone do istnienia tylko

przez doskonałą przyczynę sprawczą (absolut, który ma w sobie i przez się rację swego istnienia).

Ponadto naturalne ukierunkowanie na Boga byłoby absurdem, gdyby Bóg nie istniał, gdyż oznaczałoby to, że mamy w sobie skłonność, która zarazem zmierza do czegoś i nie zmierza. Taki wniosek wyprowadza autor z tezy, iż naturalne dążenie (kierowanie się do dobra) nie może być daremne ani w człowieku ani w pozostałych bytach.

Z piątą drogą w interpretacji Garrigou-Lagrange'a jest też związana kwestia kwalifikacji moralnej postępowania człowieka²². Wydaje się, że punktem wyjścia takiej jej interpretacji są pierwsze zasady postępowania, wyrażające się w sformułowaniu: „czyń dobro, zła unikaj”. Jest to zarazem zwrot, przez który zostaje wyrażone prawo naturalne. Jest więc pewne dobro, do którego została skierowana ludzka natura i ludzkie działanie. Dobro to jest naszym celem. Źródłem synderzy jest więc Bóg. Oznacza to, że prawo naturalne jest w nas jakimś odcisnięciem światła Bożego i pewnym uczestnictwem w prawie wiecznym, które jest w Bogu. Najwyższe Dobro, Bóg (jako cel obiektywny) jest podstawą tego, że mamy w sobie ów nakaz o charakterze moralnym, podstawą zaś moralności jest rozumne dobro. Nasza natura i nasze działania podporządkowują się dobru rozumnemu, a to dalej oznacza, że również dobru najwyższemu. To najwyższe dobro jest jakimś „pierwszym pożądanym”. Z tego Garrigou-Lagrange

²² Zob: A. Mandrela, *Prawo naturalne jako droga do poznania Boga w twórczości Réginalda Garrigou-Lagrange'a*, „Kultura Prawna”, 2 (2019) 1. Korzystam z wersji internetowej, <https://thelegalculture.com/legal/article/view/51/58> [dostęp: 09.07.2025].

wyciąga wniosek, że ów obowiązek „czynić dobro, zła unikać” mógł być ustanowiony tylko przez Mądrość Bożą.

Warto teraz zwrócić uwagę, jaki ma to związek z udowadnianiem istnienia Boga. Według omawianego autora trapiące nas wyrzuty sumienia (gdy nie postąpimy zgodnie z tą zasadą) mają swoją bezpośrednią podstawę w istotnym porządku rzeczy, czyli w tym, że nasza natura została skierowana do dobra rozumnego. To nas skłania do poszukiwania jakiegoś najwyższego fundamentu tej zasady – czyli obowiązku czynienia dobra – w najwyższym dobru, które jest zarazem celem ostatecznym. Gdy postępujemy niezgodnie z tym podstawowym nakazem, dręczy nas sumienie i to ono karze nas poszukiwać źródeł tej udręki. Sumienie w pewnym sensie podpowiada nam, że jest Bóg.

Pewnym dodatkowym zagadnieniem, w ramach uzasadniania istnienia Boga

jako przyczyny celowej i źródła porządku w świecie, jest jeszcze dowód z sankcji moralnej. Dokładniej to określając, chodzi w tym przypadku o istnienie sprawiedliwego sędziego. Ów dowód budowany na podstawie funkcjonowania sankcji moralnej również ujawnia nam porządek świata. Jeśli bowiem w świecie fizycznym panuje porządek, który wymaga porządkującej inteligencji, to tym bardziej musi on panować w świecie moralnym, który przecież jest doskonalszy od porządku fizycznego. To oznacza zarazem konieczność istnienia najwyższego sędziego. Garrigou-Lagrange przy tej okazji odnosi się do sytuacji, w której czyny bohaterskie nie są na ziemi nagradzane, zbrodnie zaś nie są ukarane. Taka sytuacja wskazuje na konieczność istnienia najwyższego sędziego, który każe i nagradza: „sprawiedliwi muszą pewnego dnia być całkowicie szczęśliwi”²³.

4. Podsumowanie

Podejmując próbę podsumowania interpretacji Tomaszowej drogi na podstawie istniejącego w świecie porządku, warto najpierw zaznaczyć, że według Garrigou-Lagrange'a piąta droga pokazuje nam, że pierwsza przyczyna jest bytem rozumnym, jest wręcz najwyższym intelektem. Punktem wyjścia rozważań nad nią omawiany autor czyni uporządkowaną różnorodność świata stworzonego, która wykazuje pewne ślady działalności rozumowej. Owo uporząd-

kowanie zaś nie jest wyłącznie dziełem przypadku:

La cinquième preuve précise la précédente, elle a pour point de départ une multiplicité non pas quelconque, mais une multiplicité ordonnée, l'ordre du monde. Elle prétend conclure à une unité non pas quelconque, mais à une unité de conception, à une intelligence ordonnatrice²⁴.

Sam Garrigou-Lagrange stwierdza, że piąty dowód (droga) opiera się na zasa-

²³ R. Garrigou-Lagrange, *Opatrzność a ufność*, tłum. A. D. Drużbacka, Gniezno 1934, s. 64

²⁴ R. Garrigou-Lagrange, *Dieu, son existence et sa nature...*, Paris 1914, s. 230.

dzie celowości koniecznej i oczywistej. Uznaje on także, iż porządek świata oraz jego poznawalny charakter (to, że środki są przyporządkowane do celów), może pochodzić tylko od jakiegoś porządkującego umysłu, który jest zdolny widzieć w celu powód dla istnienia środków służących osiągnięciu tego celu. Dotyczy to nie tylko świata bytów nierozumnych, ale także dotyczy porządku moralnego jako odniesienia naszej woli do dobra moralnego, które należy czynić, i do zła, którego należy unikać. To następnie oznacza, że musi być jakiś najwyższy porządkujący, który zarazem jest samą prawdą.

Wyjątkowa, bo naczelna pozycja piątej drogi w teodycei Garrigou-Lagrange'a wynika z tego, że koresponduje ona,

według niego, z naszym porządkiem poznawania. Autor bowiem często zwraca uwagę na to, że rozpoznajemy cel, zaczynając od dostrzeżenia porządku w świecie i dopiero na podstawie tej obserwacji przechodzimy do dalszej refleksji. Pytaniem w jakiś sposób otwartym, kierowanym do tekstów samego Garrigou-Lagrange'a, byłoby pytanie: Czy dla omawianego autora w metafizyce ważniejszy jest porządek poznawania, czy porządek bytowania? Być może odpowiedź na tak postawione pytanie wyjaśniałaby, dlaczego droga na podstawie argumentu z przyczynowości sprawczej (podobnie zresztą jak droga budowana na stopniach doskonałości) jest mniej ważna, a nadto zawiera się w piątej drodze²⁵.

²⁵ Na tych sugestiach nie wyczerpuje się argumentacja Garrigou-Lagrange'a, gdyż ponadto drogę drugą zestawia z argumentacją drogi z ruchu, co by wskazywało na esencjalistyczną perspektywę teodycealnej myśli tego autora.

Bibliografia:

1. Andrzejuk A., *Dowodzenie istnienia Boga w metafizyce Tomasza z Akwinu. Problem „drogi z przyczynowości sprawczej” (ex causa efficientis)*, „Rocznik Tomistyczny” 12 (2023) 2, s. 19–32.
2. Garrigou-Lagrange R., *Dieu, son existence et sa nature. Solution thomiste des antinomies agnostiques*, Paris 1923.
3. Garrigou-Lagrange R., *Opatrzność a ufność*, tłum. A. D. Drużbacka, Gniezno 1934.
4. Garrigou-Lagrange R., *Bóg dostępny dla każdego*, tłum. M. Beściak, b.m.w. 2023.
5. Garrigou-Lagrange R., *La synthèse thomiste*, Paris 1946.
6. Gondek A., *Réginald Garrigou-Lagrange*, w: *Powszechna Encyklopedia Filozofii*, t. 3, Lublin 2002, s. 698–701.
7. Mandrela A., *Prawo naturalne jako droga do poznania Boga w twórczości Réginalda Garrigou-Lagrange'a*, „Kultura Prawna”, 2 (2019) 1, <https://thelegal-culture.com/legal/article/view/51/58> [dostęp: 09.07.2025].
8. Mandrela A., *Tomizm Garrigou-Lagrange'a wobec wizji filozoficznej Teilharda de Chardin*, Kraków 2018.
9. Zembrzusiński M., *Józef Maria Bocheński jako tomista*, „Rocznik Tomistyczny” 9 (2020)1, s. 265–289.

The Existence of God in Theodicy of Reginald Garrigou-Lagrange from the Perspective of the Fifth Way of Thomas Aquinas

Keywords: theodicy, the existence of Good, Thomas Aquinas, Thomism, Reginald Garrigou-Lagrange

Reginald Garrigou-Lagrange is one of the most recognised figures of the Traditional Thomism. His philosophical texts have been known for their polemical character. In his books and articles Garrigou-Lagrange defended Thomism by proving that philosophers of modernity and contemporary times in their views fail to show reality accurately and adequately.

We find the aforementioned method in his book titled *Dieu, son existence et sa nature. Solution thomiste des antinomies agnostiques* which also presents an analysis of the so-called five ways of Thomas Aquinas.

This article focuses solely on the argumentation of the fifth way. According to

Garrigou-Lagrange that way plays a crucial role in theodicy from the Thomistic perspective. Such particular role of that justification of the existence of God can be explained, as the renowned Dominican claims, by the fact that it corresponds with our order of cognition. It means that we recognise a purpose (purposefulness) by stating that there is order in the universe and our further reflection flows from that initial observation. The significant place of the argument on the existence of the First Cause being a consequence of the order observed in the universe is also justified by the fact that (according to Garrigou-Lagrange) it includes the entire set of the “ways” of Thomas Aquinas.